

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Skepsis in dieser Weisheit - (Deutsch)

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

August 2020

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

Wie wir wissen, hat der Skeptizismus seine Wurzeln im antiken Griechenland und wurde im Zeitalter Pyrrhons etabliert. Das heißt, drei Jahrhunderte vor Christus. Das wesentliche Problem besteht jedoch darin, dass trotz der Kritik an dieser wichtigen und wertvollen Schule, die eine einfache Geschichte hat und hinter der die Glaubwürdigkeit von Philosophen wie Leibniz, Spinoza und Descartes steht, etwas von den Werten und Verdiensten dieser Schule abhängt fehlt. nicht geschrieben Auch trotz der klaren und harschen Kritik, die daran geäußert wurde. In diesem Artikel gibt es allgemeine und manchmal auch Einzelheiten über den Skeptizismus, seine Geschichte, seine Typen und die innovativen Philosophen und Gründer dieser wertvollen Schule, die einige Wahrheiten in der Religion der Weisheit und des Denkens offenbart haben. Durch die Lektüre dieses Textes informieren wir uns über die Grundlagen der griechischen und westlichen Philosophie.

Schlüsselwörter: Skeptizismus – Spinoza – Leibniz – Descartes – Dogmatismus – Pirhon

Einführung

Wir wissen, dass die Religion des Zweifels aus philosophischer Sicht eine Methode ist, deren Gebot lautet: Man sollte über nichts entscheiden; Denn als Mensch kann er keine Gewissheit erreichen. Für die Weisheit ist es notwendig, das Urteil aufzuschieben und festzuhalten. Der Umfang des philosophischen Zweifels ist sehr weit und seine allgemeine Bedeutung ist allgemein; Das heißt, es enthält jede Bestätigung. In der neuen Ära der westlichen Philosophie sind Hume und der von ihm ins Leben gerufene Skeptizismus unverkennbar: „Humes Philosophie hat offenbar zwei Aspekte: Der eine ist ein tiefes Interesse am Skeptizismus und ein extremer Zweifel daran, dass Philosophen an wahre Entdeckungen glauben.“ Zweitens die Meinung, dass die Forschung über das, was er die Wissenschaft vom Menschen nannte, notwendig ist, um das Wissen zu entdecken, zu dem wir fähig und geneigt sind. Und schließlich wissen wir, dass Atheismus bedeutet, nicht an Gott zu glauben, Agnostizismus jedoch bedeutet, dass man nicht über ausreichende Kenntnisse und Gründe verfügt, um die Existenz oder Nichtexistenz Gottes zu beweisen. Atheismus ist eine Art Glaube, aber Agnostizismus ist eine Behauptung über Wissen. Agnostizismus bedeutet, dass eine Person nicht mit Sicherheit behaupten kann, dass es einen Gott gibt oder nicht; Daher ist Agnostizismus sowohl mit Theismus als auch mit Atheismus vereinbar. Eine Person kann behaupten, an Gott zu glauben, obwohl sie sich der Existenz Gottes nicht sicher ist. Daher sollte Skeptizismus nicht mit Atheismus

verglichen werden, sondern kann als dasselbe betrachtet werden. Im Folgenden lernen wir das Allgemeine und Details zum Skeptizismus kennen.

Skepsis

Oder Skeptizismus (auf Lateinisch) ist eine der Schulen des Rationalismus. Skeptiker bestehen nicht darauf, ihre eigene Meinung und die anderer zu beweisen und darauf zu beharren, sondern sind immer bereit, sich andere Meinungen anzuhören. Skeptiker scheuen sich nicht davor, ihre Unwissenheit in Fragen einzugestehen, auf die die moderne Wissenschaft noch keine endgültige Antwort gefunden hat (im Gegensatz zu vielen Schulen und Religionen, die einfach das Nichtwissen über das Warum von Ereignissen als Beweis für ihren Gott betrachten). Außerdem bestätigen oder leugnen sie in vielen Fällen das Problem trotz der vorherrschenden Meinung nicht. Skeptizismus bedeutet natürlich nicht Gleichgültigkeit gegenüber den Ereignissen des Tages. Skeptiker sehen sich verpflichtet, nach fundierteren Antworten zu suchen und der Wahrheit näher zu kommen; Aber von dieser Seite aus wird sie keine Antwort davon abhalten, sich die nächsten Ideen anzuhören. Skeptiker auf dem Gebiet der Wissenschaft hängen stets an den neuesten und am besten dokumentierten Theorien und Errungenschaften. Zu den Merkmalen des Skeptizismus gehören mangelnde Stabilität und Gewissheit, kontinuierliches Denken und das Herausfordern von Voraussetzungen und manchmal Axiomen (anderen zufolge). Skeptizismus bezieht sich auf das Wissen um die Wahrheit und nicht auf die Wahrheit selbst; Aber nach Meinung einiger Skeptiker handelt es sich möglicherweise um eine relative und nicht um eine absolute Frage, im Gegensatz zur Wahrheit, zum Beispiel bei einigen semitischen Religionen, die die absolute Wahrheit als das Wesen der Transzendenz betrachten.

Eine Geschichte des Skeptizismus

Pirhon ist der Begründer der Schule des Skeptizismus, einer der Schulen der hellenistischen Ära. Er wurde um 365 v. Chr. auf dem Peloponnes geboren und starb 275 v. Chr. Am Anfang war er ein unbekannter und armer Maler, dann wandte er sich der Philosophie zu und studierte die Werke Demokrits mit Liebe und Interesse.

Pirhoun wurde später von sophistischen Gedanken beeinflusst. Er begleitete Alexander auf seiner Expedition nach Indien und wurde dort stark von der indischen Mystik beeinflusst, nachdem er die indischen Jogis gesehen hatte, die auf Griechisch „nackte Kinder“ genannt wurden. Von Pirhoun sind keine Schriften mehr vorhanden, da er

Wissen grundsätzlich ablehnte und es für zwecklos hielt, eine Spur von sich selbst zu hinterlassen.

Pirhoun, der von indischen Weisen beeinflusst worden war, entschied sich nach seiner Rückkehr für Abgeschiedenheit und Abgeschiedenheit und hielt sich vom Fluss des Lebens fern. Seine intellektuelle Motivation war vor allem praktischer Natur und er suchte sein Glück in einem friedlichen Leben fernab der Sorgen des Alltags. Für Pirhoun waren Krankheit und Gesundheit, Freude und Schmerz, Reichtum und Armut, Schönheit und Hässlichkeit, Leben und Tod gleichwertig und sie alle waren ihm gleichgültig. Seiner Meinung nach sollte Farzaneh gegenüber all diesen Dingen unempfindlich sein.

Diogenes Laertius berichtet, dass nichts Pyrrhon verunsicherte. Er hatte vor nichts Angst und traf keine Vorsichtsmaßnahmen. Er ließ nicht zu, dass seine Gefühle ihn überwältigten. Viele Male verdankte er seine Erlösung seinen Schülern, die ihn begleiteten. Als während einer Seereise ein starker Sturm das Schiff in ein Wellenspielzeug verwandelte und alle Passagiere Todesangst hatten, war Pirhoun völlig ruhig. Er zeigte seinen Schülern das kleine Schweinchen, das im Schiff eifrig schluckte, und sagte: „Die Standhaftigkeit dieses Tieres sollte jedem weisen Mann ein Vorbild sein!“ Und als er einmal durch einen plötzlichen Angriff eines Hundes für einen Moment die Fassung verlor und von seinen Schülern kritisiert wurde, sagte er: Es ist schwierig, das Menschsein völlig aufzugeben!

Laut Pirhoun lebt ein tugendhafter Mensch, der sich in jeder Situation von menschlichen Vorurteilen und Einflüssen befreien kann, auch im Angesicht des Todes nicht den Mut verliert und es schafft, sich angemessen zu verhalten. Da diese geistigen Eigenschaften aber nur durch Weisheit und Philosophie erlangt werden können, ist ein solcher Mensch gleichzeitig auch ein Weiser. Auf diese Weise betrachtete Pirhoun in seinem Bemühen, Tugend und Glück zu erreichen, die Philosophie als die einzige Institution, die ihm beim Erreichen seines Ziels helfen konnte. Die Aufgabe der Philosophie in dieser Zeit bestand im Allgemeinen darin, nach der Wahrheit zu suchen und die Realität zu kennen. Solche Pflichten standen auch vor Pirhoun, allerdings mit dieser Eigenschaft, dass die Philosophie für ihn von Anfang an niedriger war als das praktische Ziel des Glücks.

Pirhoun, der ein brillanter Dialektiker war, stellte die grundlegenden Fragen des Wissens in Frage, indem er die Methode der sophistischen Schule anwendete und die Kette von Argumenten und Schlussfolgerungen einander gegenüberstellte und sie Werte nannte und auf diese Weise zu dem Schluss kam, dass Denn aufgrund der Gleichwertigkeit der Argumente ist es ihm nicht möglich, die wirklichen Entitäten dogmatisch zu erklären,

sondern er muss zugeben, dass die Entitäten selbst für ihn unerkennbar sind. Daher sind alle Dinge, die wir kennen, nicht die Objekte selbst, sondern nur unsere eigenen Situationen, und aufgrund der relativen Natur unserer Sinneswahrnehmungen und Gedanken und der Ungültigkeit ihrer Bewertungen ist es für unsere Sinne und unser Verständnis unmöglich, zu bestimmen, welches Wissen entspricht der Realität. und welches nicht. Es besteht also kein Vertrauen in unser Wissen und man sollte glauben, dass das Erkennen der Realität keine menschliche Aufgabe ist, sondern vielleicht eine Aufgabe der Götter.

Pirhoun war der Meinung, dass Philosophen sich gegenseitig in ihren intellektuellen Systemen zerstören. Jeder von ihnen glaubt, dass er Recht hat, aber ihre dogmatischen Ansichten sind nicht vereinbar. Daher ist der Beitritt zu einer bestimmten philosophischen Schule wie der Beitritt zu einer dogmatischen Sekte, die nichts als Spannung enthält und keinen inneren Frieden bringt. Auf diese Frage, die die wahre Philosophie darstellt, antworteten die Skeptiker wie folgt: In diesem Fall ist es nicht möglich, eine Meinung mit Sicherheit zu äußern.

Empiricus, ein griechischer Arzt, der Pyrrhons Erzählungen und Theorien sammelte, schreibt, dass Pyrrhon den Dogmatismus als eine Krankheit ansah, die behandelt werden muss. Seiner Meinung nach ist die Behandlung dieser Krankheit ein skeptischer Ansatz, und ein Skeptiker sollte seine Theorien sogar mit einem Blick des Zweifels betrachten, um nicht dogmatisch zu werden. Empiricus zeigt mit zehn Beweisen, dass jede Behauptung widerklagbar ist. Menschen nehmen Objekte und Phänomene je nach ihren sensorischen und spirituellen Eigenschaften auf unterschiedliche Weise wahr. Während zum Beispiel Iskandars Diener selbst in der Sonne fror, schwitzte Iskandar selbst gleichzeitig im Schatten.

Alle anderen in diesem Zusammenhang vorgestellten Beispiele dienen der Relativierung der menschlichen Sinneswahrnehmung. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Empiricus auch bei der Untersuchung des begrifflichen Wissens und kommt schließlich zu dem Schluss, dass man in seinen Urteilen selbstbeherrscht sein und Dogmatismus vermeiden sollte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass den Skeptikern zufolge der Mensch über die Sinne kein verlässliches Wissen erlangen kann, weil die Sinne uns täuschen und bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Wahrnehmungen hervorrufen können. Darüber hinaus ist es nicht möglich, durch Verstehen gültiges Allgemeinwissen zu erlangen, da jedem Standpunkt ein Gegenstandspunkt vorangestellt werden kann.

Diese Schlussfolgerung der Skeptiker hatte zwei Konsequenzen: Theoretisch ist die Untersuchung völlig nutzlos und sollte ganz aufgegeben werden. Und im praktischen Bereich sollte man sich selbst als Phänomen und nicht als unerkennbare Einheit erkennen. Laut Pirhoun ebnet eine solche Einsicht in das Wissen den Weg zum menschlichen Glück, weil der Mensch sich seiner Unfähigkeit zum Wissen bewusst wird und daher die Materie des Wissens für ihn gleichgültig und unwichtig wird und sie daher für die Menschen nicht mehr notwendig ist dogmatisch in den Bereichen Naturphilosophie, Ethik und Ästhetik zu sein. Mit diesem Kredit reißt sich der Mensch aus der Dunkelheit heraus und nimmt im praktischen Bereich, im Hinblick auf die Gleichgültigkeit gegenüber dem wirklichen Wesen und allen gesellschaftlichen Einflüssen und Vorurteilen, die Zukunft gelassen entgegen und wird keine Angst vor Schmerz und Tod haben. Die Skeptiker glaubten ebenso wie die Stoiker, dass nur bestimmtes Wissen für menschliches Handeln und Verhalten geeignet sei. Doch im Gegensatz zu den Stoikern glaubten sie nicht daran, solche Erkenntnisse zu erlangen. Ihrer Meinung nach entfällt der Anspruch, dieses oder jenes Urteil für endgültig wahr zu halten, da es keine Gewichtung für die Wahrheit gebe. Daher ist nichts gefährlicher, als eine Entscheidung von einem Urteil abhängig zu machen, von dem wir wissen, dass es sicher ist, denn der Schein der Gewissheit täuscht ohnehin. Dieser Wissensansatz der Wissensskeptiker hatte noch eine weitere Konsequenz: Sie hielten nicht nur Urteile über Dinge für wertlos, sondern rieten den Menschen auch dazu, sich möglichst weit von praktischen Tätigkeiten zu distanzieren. Auf diese Weise an die Skeptiker Die autonome Entscheidung des Menschen wich der gleichen Farbe wie die der Gemeinde. Skeptiker bereiteten mystisch-religiösen Erkenntnissen den Weg. Indem sie die Möglichkeit des Wissens im Allgemeinen ignorierten, wurde der Samen der „treuen Philosophie“ gelegt. Tatsächlich lähmte die Schule des Skeptizismus, obwohl sie eine Reihe tiefgreifender erkenntnistheoretischer Probleme und Probleme erkannte und vorschlug, die kritische Kraft der griechischen Philosophie so sehr, dass diese Schule nach Ansicht einiger Forscher der Geistesgeschichte als Endpunkt betrachtet werden kann Griechische Philosophie.

Woran zweifeln Sie?

Die vielleicht wichtigste Frage der Erkenntnistheorie ist der Bereich des Wissens, also die Frage nach dem Umfang des menschlichen Wissens, das verwirklicht werden kann. Die Frage ist, wo ist der Umfang und das Territorium dieses Wissens? In welchem Fall ist menschliches Wissen unmöglich? Das heißt, ist es in der Welt um uns herum oder in uns Menschen möglich, Dinge oder Angelegenheiten zu finden, von denen wir niemals

Kenntnis erlangen oder an die wir niemals glauben dürfen? Die Antwort auf diese Frage kann positiv oder negativ sein, aber die skeptische Haltung besagt, dass der Bereich des menschlichen Wissens begrenzt ist. Ein Mensch setzt viele seiner Unbekannten als Forschungsobjekte ein. Aber aus der Sicht der Skeptiker kann ein Mensch einige Dinge aufgrund seiner kognitiven Fähigkeiten nicht wissen, und das ist etwas anderes, als zu sagen, dass ein Mensch im Moment einige Dinge nicht weiß. Nach Ansicht des philosophischen Skeptikers weist menschliches Wissen eine Art epistemische Abgrenzung auf, und zwar in der Weise, dass außerhalb dieser Grenzen im Grunde genommen der verbotene Bereich des Wissens betrachtet wird und sie als unerkennbare Dinge und nicht als unbekannte Dinge betrachtet werden sollten (Wissen gegen die). unbekannt oder das Unbekannte). . Aus der Sicht einiger Menschen sind skeptische Herausforderungen nicht ernst, und Skeptizismus geht grundsätzlich in eine Richtung, die nicht mit der rationalen Natur eines Menschen vereinbar ist, und wenn sich der Geist in einem normalen und natürlichen Zustand befindet, wird dies niemals der Fall sein in die Falle skeptischer Behauptungen tappen. Ein Mensch weiß und kann viele Dinge wissen, auch der Fluss des normalen Lebens ist nur im Kontext des Wissens über viele Dinge möglich, die fließen können. Aber die Frage ist was? „Der normale Zustand des Lebens“ oder „rationale Natur“ ist mit einer solchen Sichtweise der konventionellen Wissenschaft gemeint. Allerdings kann eine solche Schlussfolgerung nicht gezogen werden, selbst wenn es sich um herkömmliche Quittungen handelt. Sollte außerdem jeder Glaube als Wissen betrachtet werden, nur weil er auf konventionellen Wahrnehmungen basiert? Gibt ein Mensch das Reisen auf, nur weil er letzte Nacht einen Traum hatte und glaubte, dass ihm etwas Schlimmes passieren würde? In unserer konventionellen Wissenschaft gibt es viele Gründe dafür. Daher ist es nicht einfach, Überzeugungen zu erlangen, die sowohl wahr als auch gerechtfertigt sind. Die skeptische Haltung versucht ständig, die Kluft zwischen Glauben und berechtigtem Glauben sowie zwischen berechtigtem Glauben und Wissen zu überbrücken. Diese beiden sind tatsächlich zwei wichtige Phasen des Skeptizismus. In der ersten Phase versucht der Skeptiker zu beweisen, dass nichts gerechtfertigt werden kann, und in der zweiten Phase versucht er es, selbst wenn. geglaubt

Nehmen wir an, dass etwas berechtigterweise geglaubt werden kann, dann sollte nicht davon ausgegangen werden, dass dieser berechtigte Glaube notwendigerweise Wissen ist. Denn ein berechtigter Glaube ist nur dann Erkenntnis, wenn er auch wahr ist. Auf diese Weise können die Herausforderungen des Skeptizismus die Form von Überzeugungen annehmen. Auch aus Sicht der Skeptiker sind sie gerechtfertigt, aber

aufgrund des Fehlens des Elements der Wahrheit, der Vernünftigkeit einer solchen Möglichkeit, der Grundlage. Sie stellen kein Wissen dar. Viele Herausforderungen sind skeptisch. Beispielsweise kann jeder von uns berechtigterweise an ein Thema glauben, ohne darüber etwas zu wissen, denn in den Illusionen der Sinne gibt es in der Realität im Grunde nichts, was man darüber wissen könnte. Wir sehen also, wie die skeptischen Herausforderungen entstehen und zeigen, warum diese Herausforderungen als wichtig erachtet werden sollten, und das Ignorieren der Bedeutung dieser Herausforderungen verringert niemals ihre Realität.

Arten von Skeptizismus

Allgemeine Typen:

Es gibt drei Arten von Zweifeln, allgemein und umfassend betrachtet; Der eine ist ein praktischer Aspekt, der andere ein ideologischer Aspekt und der dritte ein philosophischer Aspekt. Alle drei Aspekte wurden sowohl in der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte als auch in den religiösen Texten des Islam spezifiziert.

Praktischer Zweifel:

Praktischer Zweifel wird üblicherweise wie folgt definiert:

„Aus praktischer Sicht ist Zweifel der Zustand einer Person, die sich weigert, etwas anzuerkennen. Normalerweise ist der Umfang dieser Zweifel sehr begrenzt und umfasst bestimmte (wissenschaftliche) Fragen; Da jemand religiösen oder politischen Angelegenheiten gegenüber skeptisch ist.“

Glaubenszweifel:

Es ist möglich, den Glaubenszweifel mit praktischen Zweifeln zu rechtfertigen und zu erklären, aber da das Handlungsfeld vom Glaubensfeld getrennt ist und ihre logische Beziehung absolut ist, hat der Glaubenszweifel einen gesonderten Platz für Untersuchung und Forschung. Der Glaubenszweifel steht vor dem Glauben; Das heißt, eine Person, die Zweifel am Glauben hat, muss die Hindernisse des Glaubens und seine Schwäche beseitigen, damit sich sein Zweifel in Glauben und Vertrauen darin verwandelt. Zweifel wird nicht verurteilt und hat zwei positive und negative Aspekte.

- Philosophischer Zweifel:

Der philosophische Zweifel hat im Allgemeinen eine Form, die im Gegensatz zu den beiden vorherigen Formen steht, und vielleicht war er in einigen Fällen die Ursache und Grundlage eines der beiden praktischen und religiösen Zweifel; Unter den allgemeinen Arten des Zweifels ist jedoch der einzige Zweifel, der untersucht und erforscht werden sollte, der erkenntnistheoretische, d. h. der philosophische Zweifel; Weil die beiden vorherigen Zweifel eher persönlicher und sachlicher Natur sind als wissenschaftliche und rechtliche Aspekte; Während philosophischer Zweifel trotz der Schwierigkeiten, Bedenken und korrupten (sozial-kulturellen) Konsequenzen ein systematischer und systematischer Zweifel ist, der auf einigen fortgeschrittenen und realisierten philosophischen oder wissenschaftlichen Gesetzen basiert. Philosophischer Zweifel kann also so definiert werden, wie „Paul Folkier“ sagte:

„Philosophisch gesehen ist die Religion des Zweifels eine Methode, deren Gebot lautet: Man sollte über nichts entscheiden; Denn als Mensch kann er keine Gewissheit erreichen. Für die Weisheit ist es notwendig, das Urteil aufzuschieben und festzuhalten. Der Umfang des philosophischen Zweifels ist sehr weit und seine allgemeine Bedeutung ist allgemein; Das heißt, es beinhaltet jegliche Bestätigung.“

Der Zweifel, der vor Entscheidung und Glauben, aber auch vor Gewissheit steht, ist derselbe philosophische Zweifel, der auch in religiösen Traditionen erwähnt wird; Daher wird in einem prophetischen Hadith dazu ermutigt, sich von denen fernzuhalten, die Menschen aus der Gewissheit heraus zum Zweifeln einladen, und sich im Gegenteil denen anzuschließen, die Menschen dazu einladen, sich vom Zweifel fernzuhalten und Gewissheit zu erlangen.

Es ist ein philosophischer Zweifel, der alle Herausforderungen der letzten Jahrhunderte geschaffen und die Probleme der Erkenntnistheorie und Phänomenologie, der Kosmologie und der Ontologie hervorgebracht hat, und dieser Typ ist einer der drei Arten des Zweifels Es hat im Laufe der Geschichte verschiedene Schulen gesehen und beinhaltet alle Arten von Skeptizismus.

Praktische und theoretische Probleme für den Skeptiker:

Bevor mit der Untersuchung der Arten des philosophischen Zweifels begonnen wird, ist es angebracht, auf die realistischen und pragmatischen Probleme hinzuweisen, mit denen ein Skeptiker (im Allgemeinen ein praktischer, ideologischer und philosophischer Skeptiker) konfrontiert ist.

Praktische Probleme und Meinung

Ein Skeptiker ist sowohl praktisch als auch theoretisch mit verschiedenen Problemen konfrontiert. „Tatsächlich kann ein Skeptiker oder eine Person, die sich selbst als Skeptiker bezeichnet, seinen Sinnen keinen Glauben schenken. Selbst die leidenschaftlichsten Skeptiker, wie die dogmatischen Bürger, kümmerten sich um das, was sie sahen und hörten, und Diogenes Laersi um Enzidmus, der von seinen Skeptikern gelesen wurde Als König sagte er, dass er Entschlossenheit und Klugheit an den Tag gelegt habe, die keinem Zweifel nachgaben, und „ungefähr neunzig Jahre gelebt“ habe, und diese Lebenserwartung an sich zeige, dass er eine positive Methode gewählt habe.

Um die Skeptiker zu widerlegen, wurde gesagt, dass sie, wenn sie mit einem Stock auf den Kopf geschlagen würden, nicht mehr sagen würden: „Es kommt uns so vor“, sondern sie würden sich entweder verteidigen oder sich für die Flucht entscheiden. Skeptiker meinen, dieser Grund sei nichts anderes als ein gutes Mittel, um Fehler zu machen und den Gegner aus dem Feld zu werfen. Allerdings haben die Skeptiker die Überlegungen der Psychologen über die Bedeutung des Tastsinns für die Entstehung und Entstehung der Wahrnehmung der Außenwelt ignoriert.

2- Ein Skeptiker, der seine Meinung äußert, widerspricht sich selbst; Denn das Grundprinzip des Zweifels besteht darin, dass keine Entscheidung getroffen werden sollte oder dass nichts mit Sicherheit bekannt sein kann, während der Skeptiker geherrscht hat, indem er seine Meinung geäußert hat, dass keine Entscheidung getroffen werden kann, und indem er versprochen hat, dass nichts mit Sicherheit bekannt sein kann. Zumindest hat er dieses Urteil als sicher angesehen, dass „nichts sicher bekannt sein kann“. Obwohl David Hume selbst ein Skeptiker war, hat er gerechtfertigt, dass „diejenigen, die sich die Mühe machen, die Argumente absoluter Skeptiker zurückzuweisen, keine wirkliche Verteidigung gegen sie finden.“

Skeptiker im Alltag

Der Skeptiker hat Widersprüche in seinem täglichen Leben und den Ereignissen, denen er ausgesetzt ist, aber alle Skeptiker, selbst die Skeptiker, die zu den unrealistischsten Menschen der Geschichte gehörten, sind gezwungen, die Realität von Schmerz und Leid oder von Freude und Glück zu akzeptieren des Lebens. haben kapituliert und dies ist eine sehr klare Aussage aus dem Leben eines skeptischen Philosophen, der:

„Obwohl wir die Existenz von Objekten nicht ohne unsere Sinneswahrnehmungen beweisen können, hat uns die Natur zur Notwendigkeit eines solchen Glaubens gezwungen. Ein Philosoph kann in seinem Studium weiterhin skeptische Überlegungen anstellen, aber im normalen Leben glaubt er wie andere Menschen von Natur aus an die kontinuierliche objektive Existenz von Objekten, auch wenn sie nicht wahrgenommen werden. Die Vernunft kann die Wahrheit dieses Glaubens nicht widerlegen. Dieser Glaube ist jedoch berechtigt. Und ein unvernünftiger Mensch ist jemand, der versucht, skeptisch zu leben und nicht auf der Grundlage einer Annahme handelt, die nicht bewiesen werden kann. Es ist eine offensichtliche Tatsache, dass der Mensch nicht umhin kann, an die Existenz einer äußeren und gemeinsamen Welt zu glauben. Und es ist unvernünftig, auf der Grundlage einer anderen Annahme zu handeln. Wenn wir nur auf der Grundlage der Ergebnisse der Beweislogik handeln wollten, könnten wir überhaupt nicht leben.

Das deutlichste Beispiel, das in der Geschichte der Skeptiker gefunden werden kann, ist die Geschichte von Zenon Makbabi (also einem Anhänger von Zenons Schule), die wie folgt erzählt wird:

„Es wird gesagt, dass einer von Zenos Anhängern, als er vor einer Menschenmenge im antiken Athen eine Rede darüber hielt, warum sich nichts bewegen kann, dabei, seinen Standpunkt zu betonen und darauf zu beharren und scharfe Gesten und Gesten machte, die Schulter verließ. Ein im Publikum anwesender Arzt untersuchte die Schulter und sagte ihm, dass die aktuelle Situation unmöglich sei; Denn entweder hat er seine Dusche von der Fuge dorthin verlegt, wo sie war, oder dort, wo sie nicht war. Gemäß dem ersten Satz ist seine Schulter nicht ausgerenkt; Weil es immer noch da ist. Gemäß der zweiten Klausel durfte seine Schulter nicht ausgerenkt sein. Es heißt, der Patient habe zu diesem Zeitpunkt seine Theorie aufgegeben und dem Arzt gesagt, er solle meine Schulter bewegen, egal wie sie ausgerenkt sei.

Skeptische Entscheidungsfindung

Ein Skeptiker in dieser Art der Unterwerfung unter äußere Tatsachen ist immer noch im Zweifel und im Widerspruch zu vielen Tatsachen, seien es sichtbare Tatsachen, natürliche Tatsachen (inhärente und intrinsische Beweise) und unverständliche und beobachtbare Tatsachen. Tatsächlich sind diese Widersprüche und Ambivalenzen das Ergebnis der falsche Annahmen der Skeptiker; Denn nach den genauen Worten von Henry Neumann:

„Skeptiker treffen Entscheidungen nicht wirklich auf der Grundlage von Beweisen; Sie haben zuerst ihre Entscheidung getroffen und dann die Beweise entsprechend ihrer ersten und wichtigsten Annahme akzeptiert oder abgelehnt. Hume gibt ein klares Beispiel, wenn er sagt, dass die Unmöglichkeit von Wundern der beste Grund ist, die Aussage von Zeugen abzulehnen; Das heißt, er sagt, dass die Unwahrscheinlichkeit des Ersteren ein ausreichender Grund sei, den Beweis der Unwahrheit zurückzuweisen.“

Arten des philosophischen Zweifels

Absoluter Zweifel

Absoluter Zweifel bedeutet Verleugnung und allgemeiner Zweifel an jeglicher äußerer Wahrheit und wirklichem Wissen. Es gibt zwei Arten von Zweifeln dieser Art.

A: Leugnung der äußeren Realität

Tatsächlich „gibt es nur unter den antiken Philosophen diejenigen, die glauben, dass nichts anerkannt werden sollte und dass Weisheit das Aufschieben und Zurückhalten des Urteils erfordert.“

Menschen wie Protagoras und Gorgias in der Zeit und Zeit des Sokrates sind die wichtigsten Beispiele für solchen Skeptizismus. Gorgias behauptete beispielsweise:

„Nichts existiert, und wenn etwas existiert, kann niemand es wissen, und selbst wenn er es weiß, kann er dieses Wissen nicht an andere weitergeben.“

Nach der Ära des Sokrates gab es in der Geschichte niemanden mehr, der eine so allgemeine skeptische Schule hatte. Denn nach der griechischen Zeit zweifelten die meisten Skeptiker an bestimmten Fällen und akzeptierten irgendwie die Realität oder Tatsachen.

B: Die Realität akzeptieren und jede Anerkennung davon leugnen:

Nach der Ära des Sokrates nutzten einige Wissenschaftler in den Schulen von Alexandria die ontologischen und erkenntnistheoretischen Annahmen von Sokrates, Platon und anderen und akzeptierten die äußere Realität und erkannten die Existenz äußerer Tatsachen und der umgebenden Welt an, um nach der Möglichkeit zu suchen Wissen und das wirkliche Wissen dieser Welt ließen Zweifel aufkommen. Sie sagten, dass die Außenwelt zwar existiert, aber im Allgemeinen niemand in der Lage ist, sie zu kennen.

Zur gleichen Zeit Alexandrias war Pyrrhoun der Pionier einer solchen Theorie, die später Menschen wie Locke, Barclay, Bradley und anderen Flügel wie seine Worte verlieh.

Pourons Zweifel umfassten sowohl sinnliche als auch wahrnehmbare Dinge, und seine diesbezügliche Meinung wurde wie folgt zusammengefasst: „Wir sollten weder Sinn noch Vernunft vertrauen; Vielmehr sollten wir meinungs- und richtungslos sein und unberührt bleiben. Wir sollten nichts bestätigen oder dementieren; Vielmehr sollten wir es sowohl bestätigen als auch leugnen oder es weder bestätigen noch leugnen.“

Was den absoluten erkenntnistheoretischen Skeptizismus im Allgemeinen und mit einer genaueren Betrachtungsweise betrifft, können Skeptizismus und absolute Skeptiker in zwei Kategorien eingeteilt werden, und zwar so, dass einige die intellektuelle Identifikation und andere die sensorische Identifikation leugneten, was tatsächlich aus der Zeit der Griechen stammt. Es umfasst bis zu den nächsten Kursen.

Leugner rationaler Identifikation:

In der Reihe der Leugner der intellektuellen Anerkennung wurde die Anerkennung der Außenwelt durch Vernunft angezweifelt, und dieser Prozess hat einen gefährlichen gesellschaftlichen Trend geschaffen; So: „Es waren solche widersprüchlichen Meinungen von Philosophen, die zur Entstehung von Sophisten in Griechenland und zu ihrer Leugnung des Wertes und der Gültigkeit intellektuellen Wissens führten.“ Seiner Meinung nach kann man nur den Sinnen vertrauen und daher sind die Dinge so, wie sie erscheinen. Protagoras sagte:

„Die Dinge sind für mich dasselbe, wie sie mir scheinen, und sie sind für dich dasselbe, wie sie dir scheinen“ und „Der Mensch ist das Maß aller Dinge“.

Leugner der Sinneserkennung

Als Reaktion auf eine solch extreme Haltung war auch eine andere Art von extremer Haltung entstanden, die die Position von Vernunft, Sinn und Erfahrung missachtete und sie als misstrauisch gegenüber der genauen Kenntnis realer Sachverhalte betrachtete; So dass: „Zu Beginn der Entstehung der griechischen Philosophie haben große Denker ihr Misstrauen gegenüber Sinneswissen zum Ausdruck gebracht; Wie Heraklit und Parmenides verletzten sie beide das Zeugnis der Sinne aus einem Zweck, der dem anderen Zweck widersprach, und sie vertrauten nichts anderem als bloßen rationalen Urteilen.“

Da Heraklit entgegen dem Zeugnis der Sinne Existenz für dasselbe wie Geschehen und Erneuern hielt, leugnete er jegliche Stabilität und sagte: „Ohren und Augen sind die Zeugen des Bösen für das unwissende Volk.“ Und während Parmendes und sein Schüler Zenon Iliai (Zenon) sich auf die Vernunft stützten, die ihrer Meinung nach die Unmöglichkeit der Bewegung beweist, vertraten sie die Auffassung, dass entgegen dem Urteil der Sinne alle Objekte bewegungslos seien.

Es gab sehr umfangreiche und grundlegende Kritikpunkte an dieser Schule, auf die wir nicht eingehen und die wir nur auf zwei allgemeine Interpretationen dieser Kritikpunkte beschränken:

- Edward Moores Interpretation des absoluten Skeptikers:

„Was Moore den Skeptikern sagt, ist mehr oder weniger so: „Der einzige Grund, den ich Ihnen jetzt nennen kann, sind die Beweise und die Vision, die wir in dem Satz haben.“ Und das ist ein ausreichender Grund. Aber Sie suchen nach einer Vision, die wir nicht haben und die meiner Meinung nach nicht zu erreichen ist. Denn ich finde keinen Grund zu der Annahme, dass ein Philosoph einen besseren Grund vorbringen kann, als uns zur Verfügung steht. Was Sie wirklich suchen, ist etwas, das niemals erreicht werden kann, nämlich dass der Beweis für die Existenz der Außenwelt selbst eine notwendige Wahrheit sein sollte. Ja, ein solcher Grund ist nicht unbedingt wahr. Daher ist die Suche nach dieser Art von Zeugnis und Vision, die Sie erreichen möchten, vergeblich.“

Eine solche Interpretation bedeutet nicht, sich einem reinen Sophisten und Skeptiker zu ergeben, sondern bedeutet, seinen individuellen Lebensprozess unbegründet und schwach zu machen, was ihn unter vielen Sinnlosigkeiten und Widersprüchen leiden lässt.

- Jans Interpretation der absoluten Negation des Wissens

Die größte kritische Interpretation, die den reinen Skeptiker ins Visier nimmt und ihn in einem ständigen Widerspruch gefangen hält, ist die Anerkennung und Gewissheit des absoluten Skeptizismus; Auf diese Weise:

„Selbst wenn die Skeptiker sagen, dass der menschliche Geist nicht zu absolutem Wissen fähig sei, haben sie ein Ideal des absoluten Wissens im Kopf, das im Vergleich dazu das menschliche Wissen für unvollständig erklärt.“ Diese Leugnung des Verständnisses und der absoluten Intelligenz des Menschen hat keine Bedeutung, außer der impliziten

Anerkennung ihrer Existenz. Mit dieser Beschreibung wird durch die bloße Leugnung der Kenntnis Gottes eine implizite Kenntnis Gottes bewiesen.

Möglicher Zweifel

Die pragmatischen Probleme, mit denen die absolutistischen Skeptiker konfrontiert waren, zwangen sie, ihre sophistischen und skeptischen Überzeugungen in den frühen Stadien anzupassen, was zur Entstehung der Religion des möglichen Zweifels führte. Ein einfacher Überblick über den allgemeinen und inhaltlichen Entstehungsprozess dieser Religion lautet wie folgt:

„Die Anforderungen des Lebens und Handelns zwangen die Skeptiker, ihre Meinung zu mäßigen und dem weisen Mann in einigen Fällen das Recht zu geben, zu herrschen; Denn auch wenn der Mensch die Wahrheit nicht sicher kennen kann, kann er doch zumindest einen Verdacht und eine Wahrscheinlichkeit der Wahrheit erlangen, und dieser Verdacht und diese Wahrscheinlichkeit reichen für ein praktisches Leben aus.

Dies war die unabhängige Religion der Philosophen der neuen Akademie, das heißt der Nachfolger Platons in der Leitung des Seminars, das Platon in der Bostan-Akademie eingerichtet hatte. Die berühmtesten dieser Philosophen waren Archesilaos (um 315 bis 240 v. Chr.) und Karneades (219 bis 129 v. Chr.).

Trotz der skeptischen Korrektur und Anpassung ihrer widersprüchlichen Ansichten und Voraussetzungen durch die ersten Sophisten und ihre Anhänger schufen sie eine neue Religion, die zu ihrer Zeit möglicherweise die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen hätte. Gegen ihn wurde immer wieder heftige Kritik geäußert, die ihn erneut vom Feld verdrängte. Die Möglichkeit, dass die Religion das Feld verlässt, und die Kritik daran lassen sich wie folgt zusammenfassen:

„Wenn wir diese Theorie ein wenig sorgfältig studieren, werden wir erkennen, dass die Urteile, die wahrscheinlich wahr sind, auf bestimmten Sachverhalten basieren; Wenn wir also aufgrund von Verdacht und Wahrscheinlichkeit handeln, haben wir Gewissheit über die Gültigkeit von Verdacht und Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir sind sicher, dass es unmöglich ist, Gewissheit zu erreichen, aber wir können eine Wahrscheinlichkeit erreichen, die für das praktische Leben ausreichend ist. Darüber hinaus sind wir uns auch über die Wahrscheinlichkeit der Entscheidungen sicher, nach denen wir unsere Handlungen ausführen; Zum Beispiel ist mein Erfolg bei der Prüfung, die ich bestehen möchte, eine Möglichkeit, aber diese Möglichkeit selbst ist eine Gewissheit.

Aber die Meinung der Wahrscheinlichkeitsreligion enthält, zumindest wenn wir sie allgemein betrachten, Widersprüche; Denn Wahrscheinlichkeit ist eine relative Angelegenheit, deren Bezug eine absolute Sache ist, die sicher ist. Mit anderen Worten: Um nicht sicher zu sein oder Gewissheit zu negieren, muss Gewissheit vorhanden sein, um negiert zu werden. Und um zu verstehen, was ungewiss ist, muss man wissen, was sicher ist. Ebenso wie um zu beurteilen, ob etwas in Bewegung ist, muss man es an einem ruhenden Ding messen.

-Gefährliche Skepsis

In der neuen Ära der westlichen Philosophie sind Hume und der von ihm ins Leben gerufene Skeptizismus unvermeidlich: „Humes Philosophie hat offenbar zwei Aspekte: Der eine ist ein tiefes Interesse am Skeptizismus und ein extremer Zweifel daran, dass Philosophen an die Entdeckung der Wahrheit geglaubt haben.“ Zweitens die Meinung, dass zur Entdeckung des Wissens, zu dem wir fähig und anfällig sind, Forschung über das erforderlich ist, was er Humanwissenschaft nannte.

Im Einklang mit der Untersuchung eines solchen Skeptizismus „entwickelte David Hume, Lockes skeptischer Anführer, die Möglichkeit, empirisches Wissen über die Natur zu erlangen, und stärkte es.“ Hume lehnte die Behauptung kategorisch ab, dass Wissen über atomare Anordnungen und Reaktionen – unter der Annahme, dass solches Wissen erlangt werden könne – zum Erwerb notwendiger Kenntnisse über die Natur führe. Auch wenn unsere Wahrnehmungskräfte „geeignet wären, die innere Struktur von Körpern zu durchdringen“, so Hume, könnten wir uns dennoch keinerlei Wissen über die notwendigen Zusammenhänge und Zusammenhänge zwischen Phänomenen aneignen. Das höchste Wissen, das wir erreichen können, besteht darin, zu wissen, dass einige der Anordnungen und Bewegungen der Atome dauerhaft mit einigen besonderen Arbeiten und Ergebnissen im großen Universum verbunden sind. Aber zu wissen, dass ein ständiger Zusammenhang beobachtet wurde, ist nicht dasselbe wie zu wissen, dass eine bestimmte Bewegung ein bestimmtes Ergebnis hervorbringen muss. Hume glaubte, dass Lockes Aussage: „Wenn wir die atomare Anordnung von Gold kennen würden, dann würden wir ohne die Mühe des Experimentierens herausfinden, dass dieses Element in Sultansäure löslich sein sollte.“ gelöst werden konnte, sei der falsche Weg eingeschlagen worden.

Humes Ablehnung der Möglichkeit, notwendiges Wissen über die Natur zu erlangen, basierte auf drei expliziten Prämissen: 1- Das gesamte menschliche Wissen kann in die

Kategorien „Beziehungen zwischen Ideen“ und „tatsächliche Angelegenheiten“ unterteilt werden, die sich gegenseitig ausschließen;

2- Das gesamte Wissen über reale Angelegenheiten erscheint in Form von Sinneseindrücken und entsteht aus diesen Eindrücken;

3- Jedem Wissen über die Natur geht das Wissen über den notwendigen Zusammenhang der Ereignisse voraus. Humes Argumentation zur Begründung dieser Prämissen hatte weitreichende Auswirkungen auf die Wissenschaftsgeschichte nach ihm.

Wie bereits erwähnt, hatte Humes Skeptizismus tiefgreifende Auswirkungen auf die Wissenschaften nach ihm; Doch seine skeptische und extreme Philosophie blieb nicht ohne Kritik und Widerstand. Kurz und deutlich: Das grundlegendste Problem, das die Grundlage von Humes Skeptizismus zerstört, ist die Aussage von Whitehead:

„Im Gegensatz zu Humes Interpretation der Erfahrung ist zunächst anzumerken, dass diese unterschiedlichen Sinnesdaten die variabelsten Elemente in unserem Leben sind. Wir können unsere Augen schließen oder dauerhaft blind sein. Wir leben jedoch. Wir können taub sein und trotzdem am Leben sein. Wir können die Details unserer Erfahrung fast nach Belieben ändern.

Darüber hinaus verändert sich unsere Erfahrung im Laufe des Tages entsprechend der Verfügbarkeit sensorischer Daten. Wir sind hellwach, wir dösen, wir denken, wir schlafen. Es gibt nichts Grundlegendes an der Klarheit der Sinnesdaten. Auch zu Lebzeiten beginnen wir das Leben im Mutterleib, in der Wiege, und erlernen nach und nach die Kunst, unsere Grunderfahrungen mit der Klarheit neu erworbener Sinnesdaten in Beziehung zu setzen.

Bei all den Problemen, mit denen Humes Skeptizismus konfrontiert war und ist, war sein Skeptizismus nicht derselbe und vom gleichen Typ, sondern hatte unterschiedliche Arten, die bemerkenswert sind.

A – Vorläufige Skepsis

„Die Definition des vorläufigen Skeptizismus vermittelt möglicherweise eine skeptische Haltung, die in den Köpfen von Nicht-Philosophen entstehen kann, und ist nicht der Ausdruck des kartesischen Skeptizismus, der Teil der von ihnen gewählten philosophischen Methode ist.“ Aber es geht eigentlich dem schrittweisen und positiven

Aufbau (Rekonstruktion) des kartesischen intellektuellen Systems voraus und ist in jeder Hinsicht ein handverlesenes Beispiel von Hume.

Daher kann Humes Definition des vorläufigen Skeptizismus wie folgt ausgedrückt werden:

„Hume fordert einen vorherigen Skeptizismus, einen Skeptizismus, der „vor allem Forschung und Philosophie“ steht. Er gibt ein Beispiel für den kartesischen Zweifel und dieser impliziert Zweifel, nicht alle unsere früheren Überzeugungen und Sondermeinungen.

Vielmehr wird es auch als die Fähigkeit unserer geistigen Kräfte angesehen, die Wahrheit zu studieren.

B – Talis Skepsis

„Talis Skeptizismus ist Skeptizismus, „Tali über Wissenschaft und Forschung“. Mit anderen Worten, Talleys Skeptizismus ist das Ergebnis der Entdeckung oder angeblichen Entdeckung der Philosophen über die Unzuverlässigkeit der mentalen Kräfte oder zumindest über die Unzulänglichkeit der mentalen Kräfte, „im Kontext aller engen Themen“ zu einem verlässlichen Ergebnis zu gelangen der theoretischen Forschung, auf die wir unsere geistigen Kräfte konzentrieren. Wir stellen Sie ein.“ Und Talis Skepsis lässt sich in Skepsis gegenüber den Sinnen und Skepsis gegenüber der Vernunft unterteilen.

Kritische Skepsis:

Nachdem wir Humes gefährlichen und extremen Skeptizismus und seine Typen erläutert haben, kommen wir zu Kants kritischem Skeptizismus, der in der zweifelhaften Erkenntnistheorie der Zeit nach ihm eine große Rolle spielte: bezweifelt.

„Kants Theorie der Anerkennung war viel komplizierter. Er beschrieb drei Stufen der kognitiven Organisation von Erfahrung. Erstens werden die ungeformten und ungeordneten Sinnesformen zeitlich und räumlich reguliert (die bisherigen Formen der Sensibilität). Die Kategorien der „zwölf Kategorien des Verstehens“ sind aufeinander bezogen. Drittens sind die „erfahrungsbezogenen Urteile“ vorhanden Die auf diese Weise gebildeten Sachverhalte werden unter Verwendung der „regulierenden Prinzipien der Vernunft“ in einem einzigen epistemischen System organisiert.

Im Gegensatz zur weit verbreiteten Wahrnehmung von Kants skeptischer Philosophie beschränkte sich Kants Skeptizismus nicht auf den Abgrund des Zweifels, sondern war

ein Weg zur Gewissheit und bestimmte die Grenzen der Gewissheit, wie sowohl Kant als auch Descartes gesagt haben:

„Weder Kant noch Descartes glaubten, dass man nichts mit Sicherheit wissen könne, aber nach diesem Zweifel sorgten sie dafür, dass bestimmte Urteile gefällt werden konnten. Kurz gesagt, ihr Zweck bestand nur darin, den Bereich der Gewissheit zu bestimmen und einzuschränken, und das ist alles.“

Bei einer solchen Haltung gegenüber Kant und Descartes geht es um ihre Absicht und Motivation, nicht um ihre Methode; Weil sein Stil viele Probleme hat.

6- methodischer Zweifel:

Descartes' methodischer Skeptizismus, der die Grundlage für die Entstehung des Skeptizismus nach ihm bildete, wurde ursprünglich mit der Motivation verwirklicht, Gewissheit zu finden und Voraussetzungen und angeborene Überzeugungen für den richtigen Zugang zu Gewissheit und Glauben zu korrigieren; So, wie er es selbst auf dieser Grundlage konkretisiert hat, hat er wie folgt erklärt:

„Es ist einmal in meiner Entschlossenheit notwendig, mich von allen Meinungen zu befreien, die ich bis dahin akzeptiert habe, und wenn ich eine stabile und stabile Angelegenheit in den Wissenschaften haben will, muss ich alles von vorne beginnen ...“ Und um eine solche Motivation auf dem Weg zu grundlegender und grundlegender Gewissheit zu begründen, schrieb er wie folgt:

„Ich werde alles, was möglich ist, bis zum geringsten Zweifel beiseite legen und es so behandeln, als ob es völlig falsch und falsch wäre, und dieser Methode folgen, bis

Lasst uns etwas finden, das sicher ist.“

Gerade weil Descartes' Zweifel ein Werkzeug und eine Methode ist, um Gewissheit zu erlangen, wurde sein Zweifel methodischer Zweifel genannt; Daher kann der methodische Zweifel von Descartes wie folgt definiert werden:

„Descartes' methodischer Skeptizismus versuchte, einen Grund zu finden, Dinge abzulehnen, die er für wahr hielt, um die Wahrheit sicherzustellen.“ Und die genaue Bedeutung des Methodenzweifels lässt sich auch aus Husserls Aussage wie folgt ablesen: „Der Punkt, den Husserl hervorhebt, ist die Aufhebung des Urteils (sog. Abstinenzurteil) in Bezug auf die Situation oder die ontologische oder existentielle Beziehung der Bewusstseinsobjekte.“ Mit dieser Aussetzung, Existenz, Begriff in „Klammern“ ist plaziert

Nehmen wir zum Beispiel an, dass ich eine phänomenologische Analyse von Hassanis wunderschönem Erlebnis durchführen möchte. Ich verzichte auf jedes Urteil über die Subjektivität oder Objektivität der Schönheit im ontologischen Sinne und betrachte nur die Grundstruktur der ästhetischen Erfahrung, wie sie im Geist „erscheint“.

Die einfache Geschichte des Skeptizismus, den Descartes in die Tat umsetzte, lautet wie folgt:

„Descartes ist ein berühmter Philosoph, dessen Philosophie vom Zweifel ausging; Das heißt, dass er in seinem philosophischen Weg allmählich das Gefühl hatte, in einer Sackgasse angelangt zu sein. Plötzlich blendete er alle Zeilen und sagte, dass er noch einmal von vorne beginnen würde. Er hat einmal gezweifelt und gesagt, dass ich an allem zweifeln möchte, um zu sehen, wo ich Gewissheit finden kann. Er zweifelte nicht nur in religiösen Angelegenheiten, sondern auch in anderen Angelegenheiten. Er sagte, dass es vielleicht keinen Gott gibt, dass es keine Propheten gibt, dass es vielleicht überhaupt keine Welt gibt, dass es keine Farbe, kein Volumen, keinen Körper und keine Wärme gibt, all das sind Illusionen. Ist es nicht so, dass ein Mensch manchmal in einem Traum eine sehr weite und riesige Welt sieht, so dass er in der Welt der Träume nicht daran zweifelt, dass das, was er sieht, die Wahrheit ist? Aber als er aufwacht, sieht er, dass alles nur ein Traum war? Dann sagte er, dass ich, egal was ich bezweifle, an einer Sache nicht zweifeln kann, und zwar daran, dass ich „zweifle“, ich kann nicht daran zweifeln, dass ich „zweifle“, also gibt es Zweifel und die Person, die zweifelt. Wenn also nichts auf der Welt existiert, existieren ich und der Bauch, dann sagte er, also habe ich einen Punkt gefunden. Jetzt setze ich meinen Fuß auf diesen Punkt und mache dies zum ersten Schritt und gehe Schritt für Schritt voran. Dann kam er, um nach sich selbst zu sehen. Er sagte, wer ich bin, mein Zweifel existiert auch, wenn nichts existiert, können ich und mein Zweifel existieren? Oder sollte es für mich und den Magen noch etwas anderes geben? Nein, da muss noch etwas anderes sein. Er ging Schritt für Schritt voran und erkannte, dass er Gott nicht leugnen kann, Gott existiert, die Seele existiert, der Körper existiert, und nach und nach akzeptierte er viele Dinge, die er zuvor akzeptiert hatte, und akzeptierte viele Dinge nicht.

Wissenschaftliche Skepsis:

In den letzten ein bis zwei Jahrhunderten hat sich die Sichtweise auf wissenschaftliche Fragen und Errungenschaften völlig von der Sichtweise früherer Perioden unterschieden; Denn in der Vergangenheit galten wissenschaftliche Erkenntnisse als sicher und dogmatisch und die Grundlagen vieler Wissenschaften wurden auf diesen Dogmen

gelegt, doch mit der veränderten Haltung gegenüber solchen Erkenntnissen kam es zu sehr grundsätzlicher Kritik an den Grundlagen der Wissenschaft und vergangenen Erkenntnissen und neuen Dingen und brachte enorme Verbesserungen mit sich. Die Auseinandersetzung über die Axiome, Grundlagen und dogmatischen Annahmen von Wissenschaft und Philosophie wird zu neuen Ergebnissen führen. Wir sehen ihre Analogien in der nichteuklidischen Geometrie, der relativistischen und Quantenphysik, der Kosmologie, der islamischen Philosophie und vielen Wissenschaften, die in den letzten zwei oder drei Jahrhunderten grundlegende Veränderungen erfahren haben? Daher ist die wissenschaftliche Methode die beste Methode der Kritik, die Suche nach Beweisen in der Wissenschaft hat kein Ende und die Akzeptanz jedes Ergebnisses in der Wissenschaft unterliegt immer einer wiederholten Überprüfung. Wissenschaftsskepsis ist konstruktive Skepsis. Dieser Skeptizismus geht davon aus, dass Wissen unter der Bedingung erreichbar ist, dass wir präzise und disziplinierte Kriterien anwenden und versuchen, diese zu verbessern.

Der beste Ausdruck eines solchen Skeptizismus, der zu zuverlässigen, zuverlässigen Ergebnissen und echten wissenschaftlichen Errungenschaften führt, ist der neue Zweig der „Wissenschaftsphilosophie“. Entgegen der Meinung einiger Wissenschaftler umfasst der Geltungsbereich eines solchen Skeptizismus alle experimentellen und humanen Wissenschaften und sogar die Philosophie und die islamischen Wissenschaften, und Skeptizismus wird als positiv und sicher angesehen.

Extreme Skepsis:

Extremer Skeptizismus ist ein Skeptizismus, der besagt: „Jede Erkenntnis, die über ihre grundlegendste Art hinausgeht, ist unmöglich.“ Diese Aussage kann als Einwand gegen die Gültigkeit der wissenschaftlichen Methode geäußert werden.

Tatsächlich steht diese Art von Skeptizismus nicht im Einklang mit dem absoluten Skeptizismus und dem gefährlichen Skeptizismus von Hume, Locke, Barclay, Bach und anderen, sondern ist eine skeptische Schule, ganz im Gegensatz zum wissenschaftlichen Skeptizismus, in der Richtung, Gewissheit zu beseitigen und Realismus aus dem Bereich der Wissenschaft. . Daher kann diese Art von Skeptizismus als antiwissenschaftlicher Skeptizismus bezeichnet werden. Dieser Skeptizismus zielt darauf ab, keiner wissenschaftlichen Methode Anerkennung zu zollen, die Prüfmethode aller Wissenschaften und damit die Wahrheitssuche und Wahrheitssuche aller experimentellen und sogar philosophischen Wissenschaften abzulehnen. Die Kritik an

einem solchen Skeptizismus ist viel einfacher als bei anderen Arten, mit denen wir uns in diesem Bereich nicht befassen; Vielmehr verweisen wir auf ein nützliches Buch.

Verzweifelte Skepsis:

Barkleys Skeptizismus ist die Wiederbelebung der zweiten Art des absoluten Skeptizismus, wenn auch in einer verzweifelteren und tieferen Form; Weil Menschen wie Pirhoun in ihrem absoluten Skeptizismus sehr vorsichtig agierten und der äußeren Realität relative Anerkennung schenkten, Barclay jedoch, indem er über John Locke hinausging und Qualitäten als mental betrachtete, primäre Qualitäten als sekundäre Qualitäten (in Lockes Einteilung) als mental betrachtete. Er zählte und auf kam zu dem Schluss, „dass die Objekte, die wir wahrnehmen, nur unsere mentalen Bilder sind und nicht außerhalb und unabhängig vom Geist existieren.“

Er beschrieb die primären Eigenschaften mit den Worten: „Dasselbe Argument, das einen Menschen davon überzeugt, dass die sekundären Eigenschaften im Kopf vorhanden sind, gilt auch für die primären Eigenschaften.“ Es ist subjektiv und unwirklich. Allerdings vermied er stets die Bezeichnung „Skepsis“ für seine Behauptung. Trotz Barclays starkem Anspruch auf seine Antwort auf die Theorie der Identifizierung der Vergangenheit und der Lösung des Problems des „Wissens“ schwächte heftigere Kritik seitens der Gegner des Skeptizismus seine Theorie und verdrängte sie.

10- Xenon-Skepsis:

Vielleicht lässt sich Zenon Iliais Skeptizismus in die Unterkategorie des absoluten Skeptizismus einordnen; Aber in gewisser Weise wird es als ein anderer Prozess betrachtet als der absolute Skeptizismus, der den realistischen und wissenschaftlichen Kritikaspekt der wissenschaftlichen Erklärung der Bewegung darstellt; Denn, so die Philosophiehistoriker, „leugnete Zenon nicht, dass wir zum Beispiel Veränderungen im Verlauf unseres täglichen Lebens spüren und verstehen ... aber er behauptete, dass jeder Versuch, Veränderungen oder Bewegungen zu erklären, zu Widersprüchen und Unstimmigkeiten führt.“ ist unmöglich.“ Indem wir also die äußere Realität anerkennen, wird nur unsere Wahrnehmung davon kritisiert.

Zenos Skeptizismus beruhte auf der Leugnung der äußeren Existenz von Bewegung und Veränderung. Anders als die absoluten Skeptiker verlieh er dem Geist weder Originalität, noch leugnete er die äußere Realität mit schwacher Sophistik, sondern versuchte immer, die Veränderung und Bewegung, deren Existenz im Außen offensichtlich und

offensichtlich ist, zu einer Illusion zu machen und zur Unwahrheit zu verleiten . Darauf aufbauend brachte er drei berühmte Zweifel auf, die in der Geschichte der Physik und Philosophie schon immer von Interesse waren. Sein berühmtester Zweifel geht auf Achilles und die Schildkröte (Läufer Herkules und die Schildkröte) zurück. (Wir finden Zenos Zweifel mit einem einfachen Ausdruck in Popkins Buch der allgemeinen Philosophie).

Natürlich haben viele Philosophen entschiedene und kalkulierte Antworten auf diese Zweifel gegeben und die Probleme und Schwachstellen von Zenos Annahmen offengelegt, und die meisten dieser Antworten stammen nicht von griechischen und westlichen Philosophen und Physikern, sondern von islamischen Philosophen wie Mulla Sadra, Hakim Sabzevari und andere.

Rationaler Skeptizismus:

Rationaler Skeptizismus ist eine spezielle Interpretation des begrenzten Theismus, wie er von John Stuart Mill zum Ausdruck gebracht wurde. Dieser Skepsis zufolge wird „die natürliche Theologie uns nicht bis zum Ende des Weges begleiten“. In Mills Diskussion ging es um die Herausforderung zwischen Themen wie der göttlichen Allmacht, der Planung des Designers des gesamten Intellekts, der Beherrschung der Handwerkskunst und dem Schöpfer, der diese Haltung einnahm. Nach Ansicht von Mill war rationaler Skeptizismus die richtige Position, um an Gott zu glauben, und erklärte: „Vielleicht wäre es für diejenigen, die wirklich an der Frage der Existenz Gottes interessiert sind, viel besser, einfach nach einer erklärenden Hypothese zu suchen.“ ; Das heißt, anstatt Gott als Schöpfer zu beweisen, erklären sie das System, das mit einem übernatürlichen Wesen existieren kann. Diese Art von Skeptizismus wurde von Mill selbst nicht als vollwertiger Skeptizismus angesehen; Vielmehr wird es als ein Skeptizismus angesehen, der über reine Gleichgültigkeit hinausgeht und keine eindeutige Anerkennung erfordert, vom göttlichen Glauben des Menschen an die Existenz Gottes überzeugt zu sein.

Jede der Arten des Skeptizismus, die in diesem Artikel angesprochen wurden, war eine kurze Einführung in die Arten des Skeptizismus, und den lieben Lesern, die mit der Geschichte der Philosophie und den verschiedenen philosophischen Schulen vertraut sind, ist klar, dass es auch andere Arten gibt Eine detaillierte Beschreibung dieser Schrift ist, dass ihre Betrachtung umfangreiche Studien erfordert.

Rationalismus

Rationalismus oder Rationalismus oder Rationalismus oder die ursprüngliche Schule der Vernunft (Rationalismus auf Latein) bedeutet, sich beim Denken, Verhalten und Sprechen auf rationale und logische Prinzipien zu verlassen.

Wenn dieser Begriff in Bezug auf Denker des frühen 17. Jahrhunderts wie René Descartes, Baruch Spinoza und Gottfried Leibniz verwendet wird, bezieht er sich auf den Glauben an die Vernunft als die einzig gültige Wissensquelle. Diese Denker versuchten, die wichtigsten Wahrheiten der Existenz durch Beweise und rationales Denken zu beweisen. Descartes erklärt in seinem berühmten Buch „Rede auf die richtige Weise“ und unter dem Titel „Der richtige Gebrauch der Vernunft in den Wissenschaften“, dass die Suche nach der Wahrheit in den Wissenschaften ihn dazu veranlasste, an allen formalen und traditionellen Lehren, einschließlich Religion und Wissenschaft, zu zweifeln. als Erwachsener. Und er versuchte, eine solide Grundlage für all jene Lehren zu finden, die jeder für selbstverständlich hielt. Wenn wir keine verlässliche Grundlage für eine Annahme finden, können wir noch einen Schritt weiter gehen und die Dinge anzweifeln, auf denen die Annahme basiert. Damit sind die Annahmen der vorherigen Stufe gemeint. Wenn wir diese Arbeit fortsetzen, werden wir den Punkt erreichen, an dem dieser Zweifel von Descartes das Stadium erreicht, in dem es heißt: „Existiere ich überhaupt?“. Er versuchte seine Existenz zu beweisen. Der berühmte Satz „Ich denke, also bin ich“ bringt dieses Bemühen zum Ausdruck. Das genaue Argument von Descartes lautet wie folgt: Ich bezweifle, ob ich existiere oder nicht. Aber an einer Sache habe ich keinen Zweifel, nämlich an der Existenz von Zweifeln. Es gibt Zweifel, also gibt es Gedanken. Es gibt Denken, also gibt es Denken. Später wurde kritisiert, dass dieses Argument immer noch nicht beweise, dass die Existenz mir gehöre.

Spinoza stellt in seinem Hauptwerk, das heute als „Ethik“ bekannt ist, die Prinzipien der Weltanschauung der Einheit dar

Es beweist seine Existenz wie die Sätze der Geometrie, indem es mit einigen Definitionen und Prinzipien des Themas beginnt und am Ende Beweise liefert. Er kommt zu dem Schluss, dass es in der gesamten Existenz nur eine einzige Essenz gibt, die Gott oder Natur genannt werden kann. Allerdings sind die ganze Welt, Menschen, Tiere, Bäume, Manifestationen derselben Sache. Spinoza wurde wegen seines Glaubens von der Kirche verflucht und exkommuniziert.

Leibniz, der erste deutsche Philosoph, der sowohl in der Welt der Philosophie als auch der Mathematik berühmt war, ist der Schöpfer des Monadenkonzepts in der Philosophie sowie in der Differential- und Integralrechnung. Leibniz' kleines, aber bekanntes Buch heißt „Monadologie“, das von Yahya Mahdavi auch ins Farsi übersetzt wurde. In gewisser Weise behauptete er auch, seine gesamte Philosophie von einigen wenigen Prinzipien abzuleiten (vor allem dem Prinzip der Widerspruchsverweigerung und dem Prinzip der hinreichenden Vernunft), die er für rationale Prinzipien hielt. Mit etwas Abstand zu diesen Philosophen, Die englischen Empiriker kamen zu dem Schluss, dass der Ursprung des menschlichen Wissens tatsächlich ausschließlich in der Sinneserfahrung und den fünf Sinnen liegt und nicht in der Vernunft. Dies war der Grund für das Scheitern früherer Versuche, genaue und perfekte Beweise zu liefern. Zu den bedeutendsten Empirikern zählen John Locke, Barclay und Hume. Hume ist vor allem für seine Kritik an der Gültigkeit empirischen Wissens und seine Kritik an der Kausalität bekannt.

Geschichte

In der Mitte des Jahrhunderts, mit der Vorherrschaft der Kirche im Westen und der Tendenz zur Weltlichkeit, erloschen die Flammen der natürlichen Führung allmählich und ebneten den Weg für die Renaissance, die mit dem völligen Vergessen der göttlichen Realitäten der Welt einherging Welt und Adam, und es entstanden zwei neue intellektuelle Strömungen. . Einer davon war der Rationalismus, der mit Descartes begann, sich mit Menschen wie Spinoza und Leibniz fortsetzte und mit Hegel endete. Der andere war der Sensualismus, der mit Bacon begann und sich mit Berkeley, Laka und Mobil fortsetzte und schließlich als der beste Standpunkt in den wissenschaftlichen Bereichen des Westens galt. Der Rationalismus begleitet die Menschen schon seit langem und ist nicht nur westlichen Menschen vorbehalten. Aber in der Vergangenheit bedeutete Rationalität nicht, höhere Wahrheiten zu leugnen. Vielmehr führte er den Menschen zu Wissen, dessen Quelle Intuition und Präsenz waren. Nach der Renaissance war das charakteristische Merkmal des Rationalismus die Leugnung jeglicher Art von metarationalem Wissen sowie die Verneinung und der Zweifel in den Dimensionen der Existenz, die jenseits des Horizonts der menschlichen rationalen Wahrnehmung liegen. Descartes' Philosophie begann mit Zweifel und endete mit einer rationalen Interpretation der Welt. Obwohl er die Realität jenseits aller Vernunft akzeptierte, nannte er sie unerkennbar. Hegel, der rationale Tatsachen für die Existenz annahm, indem er das Potenzial und Verborgene im Denken von Descartes enthüllte, glaubte, dass alles, was existiert, denkbar sei. So wurden im 17. und 18. Jahrhundert, als der Rationalismus herrschte, alle Überzeugungen und alle Aspekte verändert des

menschlichen individuellen und gesellschaftlichen Lebens, indem sie die himmlischen und göttlichen Grundlagen beseitigten, versuchten, sich rational zu rechtfertigen, und menschliche Ideologien ersetzten die Traditionen, die ein religiöses Gesicht hatten. Der Glaube an die Originalität der Vernunft im besonderen Sinne des Wortes begann mit Descartes, und somit war diese Theorie direkt mit der Idee der mechanischen Physik verbunden. Die protestantische Religion ebnete auch den Weg für die rationale Philosophie, indem sie das Thema des Gehorsams gegenüber Vernunft und Erfahrung einführte, was wiederum eine Art Glaube an die Originalität der Vernunft darstellte. Natürlich existierte dieses Wort zu dieser Zeit noch nicht und es wurde erfunden, als die erwähnte Strömung ihre Existenz im Bereich der Philosophie auf offensichtlichere Weise etablierte.

Agnostizismus

Agnostizismus oder Agnostizismus (Englisch) Agnostizismus ist eine philosophische Sichtweise, die die Wahrheit oder Falschheit bestimmter Behauptungen und insbesondere Behauptungen im Zusammenhang mit übernatürlichen Angelegenheiten wie Theologie und Leben nach dem Tod und der Existenz Gottes und spiritueller Wesen oder sogar des Ultimativen nicht kennt Wahrheit. hält sie für unbekannt oder in der Form des „Vortäuschens, nicht zu wissen“ für grundsätzlich unmöglich. „Agnostizismus“ ist eine der philosophischen Tendenzen, die zwar an die Objektivität und Realität der Welt glauben, es aber für unmöglich halten, einen Teil zu wissen davon oder als Ganzes. Dieser Begriff wurde erstmals von Thomas Henry Huxley im Sinne der Unerkennbarkeit des Übernatürlichen verwendet, doch danach wird er in der philosophischen und insbesondere marxistischen Literatur im Sinne der Unerkennbarkeit des Übernatürlichen verwendet Gefühl der Unerkennbarkeit der materiellen Welt. Viele Philosophen und Denker haben über Agnostizismus geschrieben, darunter Thomas Henry Huxley, Robert Engersul, Bertrand Russell und Abolala Maari. Kants Theorie und die Theorie des Skeptizismus gelten als eine Form des Agnostizismus. Hume ist auch einer der Philosophen, die daran glauben. Es ist eine Schule. Die Nichtwissenden halten die ultimative Wahrheit für unbekannt und

Ich glaube an das berühmte Sprichwort, dass ich nicht weiß, dass Sokrates ein griechischer Philosoph ist. Agnostiker glauben, dass Sokrates damit meinte, dass der Mensch niemals etwas über die Außenwelt mit Sicherheit wissen kann, dass er aber auf jeden Fall Wissen aus seinem inneren Zustand gewinnen kann; Das kann er also über die Welt sagen

Das Außen weiß nichts Sicheres und es gibt keinen Widerspruch. Im Allgemeinen weiß ich es nicht, sie sagen den Höhepunkt

Wissen ist eine Erklärung der Unwissenheit, denn einerseits gibt es nicht genügend Gründe, Gott zu beweisen, und andererseits gibt es nicht genügend Gründe, die Abwesenheit Gottes zu beweisen.

Arten von Agnostizismus

Agnostizismus bedeutet, nicht über genügend Wissen zu verfügen, um die Existenz eines Phänomens und seiner Unterzweige zu leugnen oder zu beweisen

Es ist unterschiedlich aufgeteilt. Ihre Typen sind:

- Starker Agnostizismus

Dass es auf die Frage nach der Existenz oder Nichtexistenz eines Gottes oder von Göttern aufgrund unserer inhärenten Unfähigkeit keine logische Antwort gibt. Ein starker Agnostiker sagt: „Ich kann nicht wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht, so wie Sie es nicht wissen können.“ Starker Agnostizismus in diesen wenigen Strophen von Hakim Omar

Khayyam ist deutlich sichtbar: Diejenigen, die ein Umfeld der Anmut und Manieren wurden, wurden zu Gefährten in der Gesellschaft der Vollkommenheit der Kerze.

- Schwacher Agnostizismus

Dass die Existenz oder Nichtexistenz Gottes derzeit nicht erkennbar ist, aber nicht unbedingt unerkennbar; Daher wird dieser Glaube gelten, bis es keine Beweise mehr gibt. Ein schwacher Agnostiker sagt: „Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht, aber vielleicht werden eines Tages Beweise gefunden.“

- Pragmatischer (praktischer) oder epischer (gleichgültiger) Agnostizismus

Der Standpunkt, der besagt, dass die Existenz oder Nichtexistenz eines Gottes oder von Göttern nicht durch Diskussion und Debatte bewiesen werden kann; Und selbst wenn es einen oder mehrere Götter gibt, scheint ihnen das Schicksal der Menschen nicht wichtig zu sein; Daher hat ihre Existenz keinen Einfluss auf die persönlichen Angelegenheiten der Menschen und sollte weniger beachtet werden.

- Ich weiß nicht, Atheismus ist voreingenommen

Der Standpunkt derjenigen Menschen, die nicht behaupten, dass es einen Gott gibt und an keinen Gott glauben, und gleichzeitig nicht behaupten, dass es definitiv keinen Gott gibt.

- Bußtheismus

Der Standpunkt jener Menschen, die nicht behaupten, dass es einen Gott gibt, aber dennoch an eine solche Existenz glauben

haben. Søren Kierkegaard glaubte, dass es nicht möglich sei, irgendeinen Gott zu kennen und daher auch niemanden, der ihn kennt

Sie wollen an Gott glauben, sie müssen daran glauben. Wenn ich die Fähigkeit hätte, Gott objektiv zu verstehen, wäre ich kein Gläubiger mehr; Aber da ich das nicht kann, muss ich glauben.

Der Unterschied zwischen Reue und Unglauben an Gott

Atheismus bedeutet, nicht an Gott zu glauben, aber Agnostizismus bedeutet, nicht genug Wissen und Vernunft zu haben, um die Existenz oder Nichtexistenz Gottes zu beweisen. Atheismus ist eine Art Glaube, aber Agnostizismus ist eine Behauptung über Wissen. Agnostizismus bedeutet, dass eine Person nicht mit Sicherheit behaupten kann, dass es einen Gott gibt oder nicht; Daher ist Agnostizismus sowohl mit Theismus als auch mit Atheismus vereinbar. Eine Person kann behaupten, an Gott zu glauben, obwohl sie sich der Existenz Gottes nicht sicher ist. Dieser Trend des agnostischen Theismus wird als agnostischer Theismus bezeichnet. Andererseits kann ein Mensch nicht an Gott glauben, ohne zu behaupten, dass Gott nicht mit Sicherheit existieren kann. Dieser Trend wird als agnostischer Theismus bezeichnet.

Rationalistische Philosophen

A) Baruch Spinoza

Baruch Spinoza, später bekannt als Benedict de Spinoza (geboren am 24. November 1632 – gestorben am 21. Februar 1677), war ein berühmter niederländischer Philosoph portugiesischer sephardischer jüdischer Herkunft.

Er gilt als einer der größten Rationalisten und Deterministen der Philosophie des 17. Jahrhunderts und als Begründer der Entstehung der Religionskritik sowie des Zeitalters der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Spinoza gilt als einer der bedeutendsten Philosophen

in der Geschichte der westlichen Philosophie, da er sein wichtigstes Werk, die Ethik, verfasste, das nach seinem Tod veröffentlicht wurde und in dem er den kartesischen Dualismus herausfordert. Sein Beruf war Linsenschneider, er lehnte im Laufe seines Lebens Preise, Ehrungen und Lehrtätigkeiten an angesehenen Orten ab und übergab seinen Anteil am Familienerbe seiner Schwester. Der berühmte Philosoph und Historiker Georg Wilhelm Friedrich Hegel schrieb über seinen zeitgenössischen Philosophen: „Entweder sind Sie ein Anhänger Spinozas oder Sie sind überhaupt kein Philosoph.“

Spinozas philosophische Leistungen und sein moralischer Charakter bildeten auch die Grundlage dafür, dass Gilles Deleuze ihn den Prinzen der Philosophie nannte.

Intellektuelle Stimmen:

Spinoza wurde von der Philosophie Descartes beeinflusst. In seinen metaphysischen Überlegungen versuchte er jedoch, den kartesischen Dualismus und das Denken von Gott, Geist und Materie in einem einzigen Zusammenhang zu überwinden. Descartes betrachtete zwei verschiedene Welten: Geist und Materie. Spinoza fand das falsch. Descartes betrachtete die Seele im Sinne der Denkkraft als das einzig Absolute für den Menschen und meinte, den Tieren fehle sie. Er stellte sich den Geist, der die Macht hatte, Entscheidungen zu treffen, getrennt vom Körper vor; In einem wissenschaftlichen Akt sagte er sogar, dass der Ursprung dieser Seele in der Zirbeldrüse des Gehirns liege, weil Tiere sie nicht hätten. Ursprünglich glaubte Rene Descartes, dass der Sitz des Bewusstseins in der Zirbeldrüse im Gehirn liegt, weil Bewusstsein die Seele ist. Das Problem, das Spinoza annahm, war: Wenn der Geist vom Körper getrennt ist, wie befiehlt er dann meiner Hand, sich zu bewegen? Obwohl Spinoza in einem seiner Briefe den Geist nur aus philosophischer Sicht als von der Materie getrennt betrachtete, sagte er nicht, dass etwas in der Realität real sei, sondern betonte vielmehr den Monismus.

Moralphilosophie:

Er teilte seine moralischen Überzeugungen mit den alten Stoikern, weil für ihn Ethik nicht über die materielle Welt hinausging, obwohl die Stoiker die Vermeidung körperlicher Freuden betonten und Spinoza die Sanftmut Hassanis betonte. Der Auszug aus seiner Moralphilosophie findet sich in seiner Abhandlung über die Vorzüglichkeit des menschlichen Verständnisses. Was Spinoza glaubte, war das ultimative und wahre Gut. Er glaubte, dass Gut und Böse relative Konzepte seien und behauptete, dass nichts an sich gut und nichts an sich schlecht sei, außer in Bezug auf eine bestimmte Sache. Die Dinge, die allgemein als gut oder schlecht angesehen werden, sind nur für den Menschen

gut oder schlecht. Spinoza glaubte, dass in der Welt der Gewissheit, in der alles in der Natur aus einer bestimmten Notwendigkeit oder auf vollkommenste Weise resultiert, nichts zufällig und nichts möglich ist.

Spinozas Philosophie:

Für Spinoza ist Gott nicht der universelle Gott, der die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Die Welt ist ungeschaffen. Es hat weder einen Anfang noch ein Ende. Für Spinoza ist die Welt der ewige Gott, mit anderen Worten die phänomenale Form der Göttlichkeit. Für ihn sind Gott, Natur und Wesen dasselbe. Dies ist der höchste Begriff der Metaphysik Spinozas. Grundsätzlich und kurz gesagt, wie Spinoza feststellte, ist die Welt keine Marionettenbühne, und Gott ist der Puppenspieler, der sie kontrolliert, die Naturgesetze durch Wunder verletzt und verletzt, und wenn nötig, ist Gott dieselbe Natur, die alle Ursachen und Ursachen umfasst Essenzen. Daher denkt Spinoza in gewisser Weise dem östlichen Denken ähnlich, was nicht unvernünftig ist, da er in gewissem Maße Anleihen bei der indischen Philosophie gemacht hat. Er studierte einige Werke von Handira. Spinozas Philosophie ist reich und durchdrungen von Gott. Er sagt irgendwo: „Ich möchte eine rationale Liebe zu Gott.“ Daher ist Spinozas Sichtweise eine sehr erhabene und schöne wissenschaftliche Weltanschauung, soweit sie Einstein fasziniert. Einstein war ein allwissender Wissenschaftler und Denker und ein Spinozianer. Dass Sie sagen, wenn Gott allhörend, allsehend, allsehend usw. ist

Ich weiß es nicht, Schüler..., also, was ist der Gott, an den ich glaube? Du machst mich misstrauisch gegenüber dir, weil ich denke, dass du dir keine höheren Vollkommenheiten als die oben genannten Attribute vorstellen kannst. Ich wundere mich nicht über Ihren Gedanken; Denn wenn es eine Sprache wäre, würde sie sagen und Gott die vollkommensten Dreiecke nennen, „Dreieck“, Gottes Wesen, die vollkommensten Kreise, „Kreis“; Auf die gleiche Weise schreibt jedes Geschöpf Gott seine eigenen Eigenschaften zu.

b) René Descartes

Auf Französisch (Rene Descartes), geboren am 31. März 1596 in Loire, Frankreich, war er ein berühmter Mathematiker und Philosoph des Zeitalters der Aufklärung.

Descartes' Methode des Zweifels

Der kartesische Skeptizismus ist ein Skeptizismus, der auf der Philosophie von Descartes basiert und einen großen Einfluss auf die Geschichte und das Denken des Westens hatte

und besonders wirksam auf die Haltung der Philosophen und den Wandel in der Renaissance war.

Zu den wichtigsten Dingen, die Descartes mit der Methode des Selbstzweifels zu beweisen versuchte, zählen:

1- Existenz von Selbst oder Selbstbewusstsein

2- Die Existenz von Jah es ist aus

3- Die Existenz des Schöpfers oder Gottes

Selbstexistenz oder Selbstbewusstsein

Zu Beginn stellte sich Descartes die Frage, um zu bestimmten Erkenntnissen zu gelangen: Gibt es ein Grundprinzip, auf dem wir alles Wissen und alle Philosophie aufbauen können und das nicht angezweifelt werden kann? Descartes schien dies zu tun, indem er an allem zweifelte. Er wollte alles von vorne beginnen und hielt es deshalb für notwendig, sein gesamtes Wissen (einschließlich Gefühle, Intuitionen und Hörensagen) zu überarbeiten. Auf diese Weise begann er mit seinem berühmten Zweifel, der später als kartesische Methode des Zweifels bekannt wurde. Er weitete diesen Zweifel auf alles aus; Er bezweifelte sogar die Existenz der Außenwelt und sagte: Woher weißt du, dass ich nicht schlafe? Vielleicht liegt es nicht an der Art, wie ich fühle oder denke, oder an dem, was mir gesagt wurde, und all das sind reine Fantasien, wie das, was mir in der Welt der Träume erscheint. Vielleicht betrügt mich ein böser Teufel und präsentiert mir die Welt auf diese Weise?

Descartes zweifelte also an allem und hinterließ keine sichere Grundlage; Aber schließlich gelangte er zu dem unbestreitbaren Prinzip, nach dem er suchte. Dieses Prinzip lautete:

Ich kann an allem zweifeln, aber ich kann nicht an der Tatsache zweifeln, dass ich zweifele; Daher ist es eine Gewissheit, an mir zu zweifeln; Und da Zweifel eine Denkweise ist, ist es eine Tatsache, dass ich denke. Weil ich zweifle, dann denke ich, und weil ich denke, dann bin ich derjenige, der denkt. Auf diese Weise wurde ein unbestreitbares Prinzip entdeckt, das in keiner Weise angezweifelt werden konnte. Descartes drückte dieses Prinzip wie folgt aus:

Ich denke, also bin ich. (Prinzip des Cogito) Descartes hatte sein Ziel erreicht und gründete seine Philosophie auf diesem Grundprinzip. Nachdem er 13 Jahre lang darüber nachgedacht hatte, verstand er es.

Die Existenz der Außenwelt

Descartes baute den Rest seiner Philosophie auf der Grundlage dieses Prinzips, also seiner Existenz, auf und sagte:

Ich nehme Dinge in der Außenwelt wahr, die nicht materiell sind, und deshalb werden sie mit dem Intellekt und nicht mit den Sinnen wahrgenommen; wie zum Beispiel die Ausdehnung (Breite, Länge und Tiefe). Jedes materielle Objekt dehnt sich aus. Solche von der Vernunft wahrgenommenen Eigenschaften sind ebenso klar und selbstverständlich wie die Tatsache, dass ich existiere. Diese Dinge sind also auch sicher. Descartes beweist weiterhin, dass die Außenwelt existiert und kein Traum oder Fantasie ist, er holt sich Hilfe von der Idee eines perfekten Wesens, also von Gott. Auf diese Weise: Wenn der Intellekt etwas klar und deutlich erkennt, muss dieses Wissen notwendigerweise richtig sein; Denn Gott täuscht mich nicht und lässt auch nicht zu, dass ich mich über die Welt und das, was sie ist, täuschen lässt. Täuschung entsteht durch Inkompetenz und Unvollkommenheit. Deshalb muss alles, was wir mit unserem Intellekt verstehen, richtig sein, und eines der Dinge, die wir mit unserem Intellekt finden, ist die tatsächliche Existenz der Außenwelt. Kurz gesagt, alle Vorstellungen im Menschen müssen durch etwas Außenstehendes verursacht werden. Daher ist die Außenwelt als Ursache der Wahrnehmungen erwiesen.

Dreifache Essenzen

Bisher ist Descartes zu drei absolut sicheren Dingen gelangt, die seiner Meinung nach in keiner Weise angezweifelt werden können:

- 1- Dass es ein denkendes Wesen ist und existiert
- 2- Dass Gott existiert
- 3- Und dass die Außenwelt wirklich existiert

Seiner Überzeugung nach lässt sich die Grundlage allen Seins und dem, was in der Welt ist, auf zwei grundlegende Dinge zurückführen. Alles besteht aus diesen beiden Essenzen; Mit anderen Worten, es gibt zwei völlig unterschiedliche Arten der Existenz, jede dieser beiden Arten der Existenz hat ihre eigenen Merkmale:

1- Die Essenz von Dimension und Ausdehnung, die die Substanz ist (äußere Einheit)

2- Die Essenz des Denkens und Denkens (inneres Wesen), Seele und Denken ist reines Bewusstsein, es nimmt keinen Platz im Raum ein und kann nicht in kleinere Teile geteilt werden, sondern Materie ist eine Dimension oder reine Ausdehnung, sie findet im Raum statt und aus diesem Grund kann es in kleinere Teile geteilt werden; außerdem hat die Materie kein Bewusstsein. Auf diese Weise wurden seiner Meinung nach Existenz und Schöpfung in zwei völlig unterschiedliche und unabhängige Teile geteilt, und aus diesem Grund ist Descartes es Dualist genannt. Damit ist jemand gemeint, der an eine tiefe Kluft zwischen der Existenz des Gedankens und der Existenz der Materie glaubt. Natürlich sollte beachtet werden, dass seiner Überzeugung nach eine tiefe Verbindung zwischen diesen beiden Essenzen im menschlichen Körper besteht durch ein spezielles Organ im Kopf, das er Zirbeldrüse nennt. Daher gibt es seiner Meinung nach im Allgemeinen drei Essenzen:

Seele, Körper und Gott. Descartes nennt diese drei Essenzen, weil jede ihrer eigenen Essenz treu ist und jede eine grundlegende Eigenschaft hat, die für sie einzigartig ist. Auf diese Weise: Das Attribut der Seele ist der Gedanke, das Attribut des nächsten Körpers und das Attribut Gottes ist Vollkommenheit.

C) John Locke

John Locke, der Vater der neuen Empirismusphilosophie und der Vater der Demokratie in der modernen Welt, wurde 1632 in Durrington bei Bristol in England geboren. Nachdem John Locke einige von Descartes' Versäumnissen bei der Erklärung der Existenz beobachtet hatte und mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert war, gründete er eine weitere philosophische Schule, die, obwohl sie von Descartes beeinflusst wurde, allgemein als gegen Descartes' Philosophie angesehen wird. Lockes Philosophie ist eine Philosophie, die im Gegensatz zur Philosophie von Descartes der Erfahrung Originalität verleiht und alle natürlichen Konzepte und früheren intellektuellen Prinzipien im Geist ablehnt. Locke betrachtet Denken als eine Reihe von Ideen, die im Geist oder vor dem Geist existieren und eine Darstellung von Dingen außerhalb des Geistes sind. Denken ist auch eine Art geistiger Handlung, die zu Wissen oder Glauben führt. Locke führt Kognition als das Verständnis der Beziehung zwischen Konzepten ein.

Standpunkt

Laut Locke sind unsere Grund- oder Grundkräfte unsere Sinne, die uns selbstständig eine Art Wissen, Sinneswissen, vermitteln und über eigenständige Autorität verfügen. .

Laut Locke ist die Vorstellungskraft wie Descartes der mentale Inhalt. Der Unterschied zwischen Locke und Descartes besteht in dieser Hinsicht darin, dass Descartes die Wahrnehmung als etwas völlig Rationales betrachtete, während Locke sie lediglich als ein Produkt der Erfahrung betrachtet. Locke weist darauf hin, dass alles, woran wir denken und was uns in den Sinn kommt, durch Erfahrung erworben wird. Obwohl er unser gesamtes Wissen durch Empfindungen betrachtet, das heißt, er betrachtet Empfindungen als Quelle des Wissens, setzt ihm aber auch eine Grenze. Empfindungen lassen uns nur die Existenz von Dingen erkennen, nicht ihre Natur oder Natur. Da andererseits alle unsere Gedanken über die Welt auf die Konzepte beschränkt sind, die wir uns durch die Sinne angeeignet haben, ist auch unser Denken über die Welt begrenzt.

Mit anderen Worten: Alles, was im Kopf vorhanden ist, ist eine Idee. Dieses Thema hat einen grundlegenden Aspekt in seinem Verständnis, dass jedes Wissen, das wir über die Welt haben, durch Vorstellungskraft erlangt wird. Bei all seinen Gedanken und Überlegungen hat der Geist außer seinen eigenen Vorstellungen keine unmittelbaren Eigenschaften. Generell lässt sich sagen, dass die Welt nach Locke aus Materie und Geist besteht. Wir werden diese beiden niemals vollständig verstehen. Mit anderen Worten: Wir können nicht wissen, was ihre innere Natur ist. Und diese beiden werden uns für immer unbekannt bleiben. Natürlich sollte beachtet werden, dass Locke nicht behauptet, dass sich der Geist notwendigerweise von der Materie unterscheidet, aber im Gegensatz zu Descartes und seinen Anhängern erwägt er die Möglichkeit, dass der Geist materiell ist. Was wir direkt erfahren, ist, was diese Objekte und Geister tun und wie sie sich verhalten, und jedes Wissen, das wir über sie gewinnen können, basiert auf dieser Erfahrung. Materielle Objekte beeinflussen unseren Geist und dieser Effekt erfolgt über unsere Sinne und auf unterschiedliche Weise, und auf diese Weise erzeugt der Geist Ideen aus materiellen Objekten. Dann nutzen wir diese Ideen, um unsere Wahrnehmung der aus diesen Objekten bestehenden Welt aufzubauen.

d) Gottfried Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (deutsch Gottfried Wilhelm Leibniz) ist ein deutscher Philosoph, Logiker, Mathematiker, Physiker, Jurist, Historiker und Diplomat und einer der größten Philosophen in der Geschichte der Philosophie und einer der Anhänger von René Descartes. Für ihn ist die Logik „Ich denke, also bin ich“ für Descartes sehr wichtig.

Philosophie

Leibniz glaubte ebenso wie der irische Philosoph George Barclay nicht an die Existenz der Materie und hielt sie für eine Illusion und die Erschaffung des Menschen. Die Philosophie von Leibniz basiert auf den beiden Prinzipien der Widerspruchsverweigerung und der hinreichenden Vernunft. Das Prinzip der Widerspruchsverneinung besagt, dass nur eine von zwei widersprüchlichen Aussagen wahr sein kann. Das Prinzip der ausreichenden Richtung besagt, dass ohne ausreichende Richtung und Ursachen nichts auf der Welt existiert und keine Aussage gültig ist. Durch die Anwendung dieser beiden Prinzipien kommt Leibniz zu dem Schluss, dass jeder analytische Satz aufgrund des Grundsatzes der Widerspruchsverneinung wahr ist und dass jeder wahre Satz aufgrund des Grundsatzes der ausreichenden Richtung analytisch ist, weil er aus ausreichenden Richtungen und Prämissen geschlossen wird; Daher Sadiqs Fälle und Fälle

sind analytisch äquivalent. Leibniz betrachtete diese Welt als die bestmögliche Welt für menschliches Leben, die Gott erschaffen konnte, und er glaubte, dass nichts auf der Welt nutzlos sei und sogar böse Phänomene wie Erdbeben, Hungersnöte und Überschwemmungen, die „extrem böse“ seien, die Grundlage seien des Guten und Dies war zumindest möglich, eine ausgeglichene Welt zu schaffen. In seiner Diskussion glaubte er, dass der freie Wille und die Freiheit des „moralisch Bösen“ des Menschen hauptsächlich die Entstehung moralischen Bösen (wie Mord, Verbrechen und Diebstahl) verursacht. Er betrachtete die Welt auch als aus sehr kleinen und harmonischen Teilchen zusammengesetzt wie Gott und Ein Buch mit dem Titel „Monaden“ heißt Monadologie. Seine Theologie gilt als stärker von Spinoza und Descartes beeinflusst. Wenn wir davon ausgehen, dass das Ideal der Rationalisten auf natürlichen Ideen oder selbstverständlichen Grundlagen der Vernunft basiert, bauen sie und ein System der Weisheit voranzutreiben, das abgesehen von der Logik, dass Mathematik und Geometrie das Wissen über die Welt außerhalb des Geistes mit dem gleichen Grad an Sicherheit vermitteln würden, kam Leibniz diesem Ideal näher als jeder andere Philosoph, obwohl dieses Ideal nie verwirklicht wurde, und obwohl Leibniz' Philosophie die Fortsetzung der logischen Forschung war, war er es nicht, aber er konnte seine Philosophie zumindest mit der Logik verbinden und sich gegenseitig beeinflussen. Andererseits war sich Leibniz der mittelalterlichen Philosophie und Metaphysik bewusster als andere Philosophen der Neue Ära. Außerdem schrieb er das Buch „Neue Forschungen“. Er reagierte auf die Empiristen, insbesondere auf die Formen von John Locke in seinem Buch „Pazhuh Shai“, über das menschliche Verständnis und verteidigte die Sichtweise angeborener Ideen.

Empirismus

Der Empirismus ist einer der Haupttrends der Erkenntnistheorie und das Gegenteil des Rationalismus. Nach dieser Auffassung leitet sich alles menschliche Wissen direkt oder indirekt aus Erfahrung ab. Erfahrungen aus dieser Sicht umfassen nicht nur Sinneswahrnehmungen, sondern auch Wahrnehmungen wie Erinnerungen oder Aussagen anderer. Basierend auf der Theorie des Fundamentalismus stammen alle unsere Überzeugungen letztendlich aus einer Quelle, die keiner Rechtfertigung oder Argumentation durch Argumentation bedarf. Der Empirismus, eine Untergruppe des Fundamentalismus, betrachtet nur die Erfahrung als eine solche Quelle, ohne dass es einer Begründung bedarf. Der Reduktionismus ist eines der Hauptmerkmale des Empirismusprogramms, das von John Locke und Barclay vorgeschlagen und von Hume verfeinert wurde, und die Positivisten betrachteten ihn als den letzten Nagel, der in den Sarg religiöser, ethischer und metaphysischer Debatten geschlagen wurde. Empirismus, der Empfindungen nutzt, ist das Gegenteil von Rationalismus. Intellektuelle Erfahrungen der Wissenschaft sind Erkenntnisse und Beweismittel

Es ist nicht sensorisch. Laut Descartes müssen wir existieren, wenn alle unsere vielfältigen Sinne versagen, das Gehirn aber noch denken kann, und so wurde die Erfahrung dieser Sichtweise nach der Renaissance ernsthaft geplant. Barclay, John Locke und David Hume sind bekannte Philosophen unter den Empirikern. Empiriker glaubten, dass alles Wissen aus Erfahrung gewonnen wird. Diese Philosophen standen der rationalistischen Metaphysik feindlich gegenüber, insbesondere ihrem uneingeschränkten Einsatz von Hypothesen über große Behauptungen und Wissen, das auf angeborenen Ideen beruhte.

Geschichte

Ein grundlegendes Konzept in der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Forschungsmethode besteht darin, dass Schlussfolgerungen auf Erfahrungen mit menschlichen Sinnen aus erster Hand basieren sollten. Sowohl die Natur- als auch die Sozialwissenschaften verwenden Arbeitshypothesen, die durch Beobachtung und Experiment gemessen werden können. Der Begriff semiempirisch wird manchmal verwendet, um theoretische Methoden zu beschreiben, die grundlegende Axiome, etablierte wissenschaftliche Gesetze und frühere experimentelle Ergebnisse nutzen, um zur Modellbildung, Argumentation und theoretischen Forschung beizutragen. Nach Ansicht der philosophischen Empiriker kann kein Wissen korrekt abgeleitet werden oder seine Schlussfolgerung ist nicht akzeptabel, es sei denn, es stammt aus der Erfahrung

eines oder mehrerer menschlicher Sinne. Diese Sichtweise wird üblicherweise dem Rationalismus gegenübergestellt, der besagt, dass Wissen aus der Vernunft und unabhängig von den Sinnen stammen kann. John Locke glaubt beispielsweise, dass ein gewisses Wissen (z. B. Wissen über die Existenz Gottes) allein durch Intuition und logisches Denken erlangt werden kann. In ähnlicher Weise argumentierte Robert Boyle, ein prominenter Befürworter der experimentellen Methode, dass wir angeborene Ideen haben.

Ergebnis

Die religiösen Überzeugungen von René Descartes wurden in wissenschaftlichen Kreisen schon immer heftig diskutiert. Er aus

Sui behauptete, ein gläubiger Katholik zu sein und sagte, dass eine seiner Meditationsabsichten darin bestehe, seinen christlichen Glauben zu schützen. Allerdings wurde Descartes schon zu seiner Zeit beschuldigt, theistische und atheistische Überzeugungen als Geheimnis bei sich zu haben. Ich kann Descartes nicht verzeihen: Sein Zeitgenosse Blaise Pascal sagte über ihn; In seiner gesamten Philosophie tat Descartes alles, was er konnte, um eine Linie der Nichtigkeit gegenüber Gott zu ziehen, aber er konnte die Notwendigkeit der Existenz Gottes nicht leugnen, um die Schöpfung mit seinem göttlichen Finger zu beginnen, aber danach war Gott seiner Meinung nach nutzlos. Biographie von Stephen Gaukroger von Descartes berichtet, dass er als Katholik einen tiefen religiösen Glauben hatte, den er bis zu seinem Tod in sich trug, und dass er gleichzeitig standhaft und leidenschaftlich bei der Entdeckung der Wahrheit war. Es wird weiterhin darüber debattiert, ob er ein apologetischer Katholik oder ein heimlicher Atheist war, der sich hinter einem asketischen Gefühl gegenüber einer Existenz verbarg, die die Welt in einen mechanischen Rahmen stellte, in dem der Mensch aufgrund der Gnade des gewährten Willens frei tun konnte, was er wollte von Gott.

Verweise

- 1- Empirismus ist mit Rationalismus verbunden (Islamisches Gedankenbuch 1, gelehrt an iranischen Universitäten)
- 2- Formale Logik, Veröffentlichungen der Universität Teheran (1733), Maheem Khansari
- 3- Spinoza kennenlernen – übersetzt von Shahram Hamzai – Autor: Paul Stratton – veröffentlicht von Allameh Hali, veröffentlicht 1389

- 4- Rede auf die richtige Art und Weise, um die Vernunft zu nutzen – übersetzt von Mohammad Ali Foroughi – Ausgabe 1391, S. 134
- 5- René Descartes – Autor: Daniel Garber – übersetzt von Behnam Khoda Panah
- 6- Descartes kennenlernen – Autor: Paul Stratton – übersetzt von Homan Arabi. Veröffentlichung des Zentrums
- 7- Tagespolitik des Tages – unter dem Vorwand von Descartes' Geburtstag – Hamed Saeedi Rad
- 8- Eine kurze Geschichte der Philosophie – Nigel Warburton – Phoenix Publishing House 93
- 9- Frederick Copleston „Leibniz“ – Geschichte der Philosophie, von Descartes bis Leibniz
- 10- Bertrand Russell – Kritische Beschreibung der Philosophie von Leibniz 202
- 11- Bertrand Russell (2012) – Kritische Beschreibung der Leibniz-Philosophie – übersetzt von Iraj Kouni – Teheran: Mehr Vista
- 12- Nigel Warburton (1389) – Eine kurze Geschichte der Philosophie. Maryam Taqdisi – Teheran, Phoenix.
- 13- Die Geschichte der Philosophie – Anthony Gottlieb – Leila Kozghar – Phoenix-Veröffentlichung
- 14- Relativismus im philosophischen Wörterbuch – Nicola Abayano Turin – 1971
- 15- Dastghib – Abdul Ali – John Locke und experimentelle Philosophie – Kulturkosmos
- 16- Lazi-John – Eine historische Einführung in die Wissenschaftsphilosophie – übersetzt von Ali Paya – Samt-Veröffentlichungen 1377
- 17 – Sheikh Shuai – Untersuchung des Problems der Kausalität in John Lockes Meinungen – Sadras Rundschreiben – Sommer 1977
- 18- Khademi – Ain Allah. Eine kurze Geschichte des Empirismus und seiner widersprüchlichen Reaktionen – Kahan Andisheh
- 19- Popkin – Richard und Stroll Arum – Generalities of Philosophy – Übersetzt von Seyed Jalaluddin Mojtaboi – Hikmat Publications